

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT
UNIVERSITETI**

**IQTISODIYOTNI
MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK
MEXANIZMLARIDAN
FOYDALANISHNING USTUVOR
YO'NALISHLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-
amaliy konferensiya

**MATERIALLARI
TO'PLAMI**

TOSHKENT-2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

MOLIYA FAKULTETI

KORPORATIV MOLIYA VA QIMMATLI QOG‘OZLAR

KAFEDRASI

**“IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA DAVLAT-
XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARIDAN FOYDALANISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

**«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»**

**“PRIORITY DIRECTIONS OF USING PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP MECHANISMS IN MODERNIZATION OF THE
ECONOMY”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2024 - YIL 30 - NOYABR

Toshkent-2024

«Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanishning ustuvor yoʻnalishlari» mavzusida xalqaro miqyosda oʻtkazilgan ilmiy-amaliy anjuman materiallari toʻplami –T.: TDIU., 2024. – 653 b.

i.f.d., prof. T.Z.Teshabayevning umumiy rahbarligi ostida

Tahrir hayʼati aʼzolari: i.f.d., prof. S. Mehmonov, i.f.d., prof. G. Abduraxmonova, DSc, dots. N. Shavkatov, i.f.d., prof. B. Tashmurodova, i.f.d., prof. O. Xamdamov, i.f.d., dots. D. Abduraximova, PhD, prof. v.b. J.Qurbonov, i.f.n., prof. v.b. A. Botirov, PhD, prof. v.b. N. Sherkuziyeva, PhD, dots. A. Karimov, PhD, dots. N. Abdullayeva, PhD, dots. M. Raxmedova, PhD, dots. v.b. S. Omonov, PhD, dots. v.b. Z. Abduraxmanova, PhD M.Toshpoʻlatov, katta oʻq. Hyunsoo Choi, katta oʻq. Sh.Otaxonova, katta oʻq. I.Xushvaqov, katta oʻq. S.Fayziyev, G.Tangirberdiyeva, I.Avezov, Sh.Adxamjonov, Sh.Begmatova, J.Boysunov, D.Muxitdinova, I.Sulaymonov, I.Xoʻrazov

Taqrizchilar: i.f.d., prof. D.Suyunov

i.f.d., prof. D.Abdikarimova

Mazkur xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “Oʻzbekiston Respublikasi oliy taʼlim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida” PF-5847-sonli, 2022-yil 28-yanvardagi «2022–2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida»gi PF-60-sonli, 2023-yil 11-sentyabrdagi «“Oʻzbekiston — 2030” strategiyasi toʻgʻrisida»gi PF-158-sonli Farmonlari va Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-iyuldagi “Oliy maʼlumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalari va tarmoqlarining ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” PQ-3151-sonli, 2024-yil 7-fevraldagi “Iqtisodiyot sohalari uchun kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi PQ-62-sonli qarorlarida belgilangan vazifalar ijrosini taʼminlashga qaratilgan. Konferensiya Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti “Korporativ moliya va qimmatli qogʻozlar” kafedrasidan tashkil etilgan.

Ilmiy-amaliy konferensiya toʻplamida xorijdagi va mamlakatimizdagi yirik iqtisodchi-olimlari, tajribali amaliyotchilari, oliy oʻquv yurtlarining professor-oʻqituvchilari, ilmiy tadqiqot institutlari va markazlarining yetakchi ilmiy xodimlari, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar va talabalarning ilmiy tadqiqot ishlari natijalari va ilmiy maʼruza tezislari mujassamlashgan.

Ushbu nashrda keltirilgan barcha maʼlumotlar va fikr-mulohazalar mualliflarga tegishli boʻlib, tahrir hayʼati aʼzolarining fikriga mos kelmasligi mumkin. Nashrda keltirilgan raqamlar, statistik maʼlumotlar, fikr-mulohazalar uchun mualliflar masʼul hisoblanadi.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Kengashining 2024-yil 26-dekabrdagi 5-sonli yigʻilishi qarori bilan «*Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanishning ustuvor yoʻnalishlari*» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari toʻplam sifatida chop etishga tavsiya qilingan.

UOʻK : 336.581.1(575.1)

ISBN 978-9910-9770-6-0

TDIU, 2024

rais va boshqaruv kengashi: taftish komissiyasi (moliya-xo‘jalik faoliyatini tekshirish);

manfaatdor tomonlar, ekologik va ijtimoiy mas’uliyat bilan bog‘liq muhim masalalar, prognoz qilingan jiddiy risk omillari;

tashqi auditorlarning mustaqilligi, ichki audit funksiyasi;

umumiy yig‘ilishlar;

axborotni oshkor qilish muddatlari va vositalari;

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, korporativ boshqaruvda axborot ochiqligi investitsion jozibadorlikni oshirishning muhim omili hisoblanadi. Korxonaning ochiq va shaffof axborot siyosati investorlar ishonchini oshiradi, risklarni kamaytiradi va xalqaro investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatini oshiradi. Shu bilan birga, ochiqlik korxonaga ijobiy obro‘-e‘tibor keltiradi va qonunchilikka rioya qilishni ta‘minlaydi. Korxonaning uzoq muddatli rivojlanishi va barqarorligi uchun axborot ochiqligi asosiy tamoyil bo‘lib xizmat qiladi.

INVESTITSION FAOLLIK VA UNI RAG‘BATLANTIRISH OMILLARI

Masharipov Sardorbek

Urganch Ranch texnologiya universiteti

Iqtisodiyot kafedrası o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Ma‘lumki, investitsiya faoliyati moliyaviy faoliyat sohasida uchun tavakkal qilishni o‘z ichiga oladi. Bu daromad olishni kutish bilan biror-bir narsaga pul qo‘yish jarayonini aks ettiradi. Boshqacha aytganda, bu aktiv yoki qimmatli qog‘ozni yuqori narxda sotish orqali foyda olish maqsadida sotib olish harakati bilan belgilanadi. Bu faoliyat aksiya, obligatsiya, o‘zaro fondlar, ko‘chmas mulk, tovarlar, fyucherslar va muqobil investitsiyalar orqali amalga oshiriladi.

Investitsion faollik esa kelajakda foyda olish maqsadida turli moliyaviy vositalar yoki loyihalarga investitsiya kiritish jarayonini aks ettiradi. Investitsion faollikning huquqiy shakllari ular amalga oshirilayotgan davlatga qarab farqlanadi. Ushbu investitsiya faolligi shakllari o‘ziga xos xususiyatlar va investitsiyalarni amalga oshirishda bevosita hisobga olinishi lozim bo‘lgan ayrim huquqiy jihatlar ega bo‘ladi. Bu borada investorlar manfaatlarini himoya qilish va investitsiya muhiti shaffofligini ta‘minlash uchun investorlarni himoya qilish to‘g‘risidagi qonunlar hamda investitsiya faoliyatini tartibga soluvchi davlatlar o‘rtasidagi shartnomalar va bitimlar kabi turli huquqiy hujjatlar qo‘llaniladi. Ushbu faollikni amalga oshirish avvalo investitsiya siyosati bilan bog‘liq bo‘ladi. Qulay investitsiya siyosatining tashkiliy aloqasi investitsiya jarayonining texnologik va moliyaviy infratuzilmasi, iqtisodiy faoliyatni axborot va xodimlarni qo‘llab-quvvatlash tizimlari bilan ta‘minlanadi [1].

Investitsion faollik tarkibida investitsiya asoslari tadqiq qilish muhim ahamiyatga ega bo‘ladi. Investitsiya aktivlar yoki qimmatli qog‘ozlarni vaqt o‘tishi bilan ularning qiymati oshishiga umid qilib sotib olishni o‘z ichiga oladi. Undan

asosiy maqsad ularni to'lagandan ko'proq pulga sotish orqali foyda olish bo'lib hisoblanadi.

Shuningdek, iqtisodiyotni modernizatsiya va diversifikatsiya qilish sharoitida hududning investitsion imkoniyatlari yetarli bo'lgan, ammo ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishni talab qiluvchi yirik loyihalar amalga oshirilgan shartnomaviy qo'shma korxonalarini tashkil etish maqsadga muvofiq. Shartnoma boshida mahalliy hamkor ustav fondiga to'liq egalik qilishi va uning bir qismi ishlab chiqarishni tashkil etuvchi xorijiy sherikga ma'lum muddatga berilishi, ya'ni ular vaqtincha qo'shma korxonaga aylanadi [2]. Bu esa investitsion faollik va uni rag'batlantirish omillaridan foydalanishni taqozo qiladi. Bu borada qulay sarmoyaviy muhitni shakllantirish, ishbilarmon doiralarni sohaga yirik sarmoya kiritish, bilim talab qiladigan va yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga rag'batlantirish mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va modernizatsiya qilishning asosiy omilidir [3].

Fikrimizcha, investitsion faollikni rag'batlantirish uchun investitsion faoliyatning huquqiy shakllarini takomillashtirish lozim. Bu borada investitsion faollikni rag'batlantirishga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatadi:

- jismoniy shaxs. Bu imkoniyat, o'z mablag'larini aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk, fondlar kabi turli xil aktivlarga investitsiya qilish huquqi.

- yuridik shaxslar. Bularga bevosita investitsiya faoliyati bilan shug'ullanadigan kompaniyalar va tashkilotlar kiradi. Ular o'z mablag'laridan turli kompaniyalar aksiya va obligatsiyalarini sotib olish uchun foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

- investitsiya fondlari. Ular investorlardan olingan mablag'larni turli moliyaviy vosita va aktivlarga investitsiya qilish bilan shug'ullanadilar. Ularga bozorni tahlil qiladigan, aktivlarni tanlaydigan va investitsiya strategiyasiga muvofiq fond portfelini boshqaradigan mutaxassislar jamoasi kiradi.

- venchur kapital qo'yilmalari. Venchur investitsiyalari maqsadlari istiqbolli korxonalarini yaratish va rivojlantirish, yuqori daromad olish va iqtisodiyotda innovatsiyalarni rag'batlantirish hisoblanadi.

- aksiyadorlik jamiyatlari. U o'ziga xos xususiyatlar va sohasiga qarab turli faoliyat bilan shug'ullanadi. Bu tovarlar yoki xizmatlar ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari bo'lishi mumkin.

- infratuzilma loyihalari. Infratuzilma loyihalarining asosiy maqsadi barqaror rivojlanish va hayot sifatini ta'minlash, iqtisodiyot va jamiyat faoliyati uchun zarur bo'lgan asosiy xizmatlar va infratuzilmani saqlashdan iborat bo'ladi.

Darhaqiqat, investitsion faollikni rag'batlantirish mintaqa yoki mamlakatga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni o'z ichiga olgan iqtisodiy rivojlanishning muhim jihati bo'lib qaraladi. Ushbu sa'y-harakatlarning muvaffaqiyatini o'lchash ular samaradorligini takomillashtirish va yo'nalishlarini aniqlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu borada investitsiyalarni ilgari surish harakatlarini o'lchashning quyidagi yo'nalishlari mavjud bo'ladi:

- ta'minlangan yangi investitsiyalar soni. Bu ko'rsatkich investitsiyalarni rag'batlantirish harakatlari orqali mintaqaga jalb qilingan yangi loyihalar yoki

kompaniyalar sonini o'ldaydi. Bu ish o'rinlari yaratilganligi va ushbu investitsiyalar mahalliy iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatganligi haqida ma'lumot beradi.

- ish o'rinlari yaratish. Bu investitsiyalarni rag'batlantirish harakatlarining muvaffaqiyatini o'lchash usuli sifatida ish o'rinlarini yaratishni kuzatish bilan belgilanadi. Yangi investitsiyalar hisobiga yaratilgan ish o'rinlari umumiy sonini hisoblash orqali ushbu harakatlarning mehnat bozoriga umumiy ta'sirini baholash mumkin.

- iqtisodiy o'sish. Bu investitsiyalarni ilgari surish harakatlarining yakuniy maqsadi sifatida mintaqada iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishdir. Ushbu muvaffaqiyatni o'lchash uchun YaIM o'sishi, eksport o'sishi va kapitalni shakllantirish kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi.

Shuningdek, investitsiyalarni ilgari surish harakatlarini o'lchash turli omillarga, jumladan maqsadli tarmoqlar turi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish darajasi va malakali ishchi kuchining mavjudligini taqozo qiladi. Ushbu ko'rsatkichlarni tahlil qilish orqali xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda doimiy muvaffaqiyatni ta'minlash alohida faoliyat sohasi sifatida aniqlanadi. Bu borada investitsion faollikni rag'batlantirish turlari hukumat va boshqa tashkilotlar tomonidan xorijiy investorlarni jalb qilish ishlari amalga oshiriladi. Buning uchun samarali foydalanadigan investitsion faollik rag'batlarining quyidagi turlari mavjud bo'ladi:

- moliyaviy imtiyozlar. Unga asosan, davlat o'z mamlakatiga sarmoya kiritadigan kompaniyalar uchun soliq imtiyozlari yoki subsidiyalar taklif qilishi mumkin. Masalan, ba'zi mamlakatlar korporativ soliq stavkalarini pasaytirish yoki ayrim tarmoqlar bo'yicha imtiyozlar taklif qiladi.

- marketing tadbirlari. Bu davlat o'z mamlakatini investitsiya yo'nalishi sifatida targ'ib qilish uchun tadbirlarni amalga oshirishni anglatadi. Ushbu tadbirlar asosiy bozorlarda reklama qilish, ko'rgazmalar va konferensiyalarni tashkil qilish va o'z mamlakatlariga sarmoya kiritishning afzalliklari to'g'risida ma'lumot berishdan iborat bo'ladi.

- biznesni qo'llab-quvvatlash xizmatlari. Unga asosan, davlat o'quv dasturlari, moliyalashtirish imkoniyati va yuridik yordam kabi biznesni qo'llab-quvvatlash xizmatlarini ko'rsatishi mumkin. Ushbu xizmatlar yangi investorlarga tartibga solish muhitida harakat qilish va yangi joylarida ishni boshlashga yordam beradi.

Shular bilan birgalikda, davlat va korxonalar investitsion faollikni rag'batlantirish orqali turlicha foyda ko'radilar. Bu esa yangi ish o'rinlarini yaratishi va iqtisodiy o'sishni oshirishi mumkin bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga imkon beradi. U orqali samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun yangi texnologiyalar, kapital va tajriba to'planadi. Hamda, investitsion faollikni rag'batlantirish biznesni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish orqali ichki investitsiyalarni rag'batlantirishi mumkin. Bular tarkibiga soliq imtiyozlari, tartibga solish islohotlari va moliya olish imkoniyati kabilar kiradi. Bunday tashabbuslar tadbirkorlik va innovatsiyalar shaklida rag'batlantirishi mumkin. Bu esa barqaror iqtisodiy o'sishga olib keladi. Nihoyat, investitsiyalarni jalb qilish mamlakatning biznesi uchun jozibador omil

sifatida uning obro‘ini oshirishga imkon beradi. Natijada, potensial investorlar uchun jozibadorlikni yanada oshirishi mumkin.

Umuman olganda, investitsion faollikni rag‘batlantirish iqtisodiy o‘shish, ish o‘rinlari yaratish va uzoq muddatli farovonlikni rivojlantirish uchun davlat va korxonalarining samarali vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Chunki, investitsion faollik moliyaviy mukofot olish uchun tavakkal qilishni o‘z ichiga oladi. Investitsiyalar tarkibida uning rag‘batlari omil sifatida qaraladi va bu turli mukofotlar ko‘rinishida bo‘lishi mumkin. Buning uchun samarali investitsiya faoliyatini amalga oshirish va maqbul investitsiya strategiyasini ishlab chiqish talab etiladi. Ayniqsa, har bir investitsion faollik bilan bog‘liq rag‘batlarni amalga oshirishda modernizatsiya va diversifikatsiya choralarini amalga oshirish muhim yo‘nalish bo‘lib xizmat qiladi. Bu esa maqsadlarni amalga oshirish va strategik rejalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Khulkhachieva G., Markov A., Uchurova E., Pyurveeva K., Godzhaeva E. Investment Activity Of The Region: Analysis, Problems, Prospects. // Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism Proceedings of the Social and Cultural Transformations in the Context of Modern Globalism (SCTCMG 2019), 14-15 June 2019, Complex Research Institute named after Kh. I. Ibragimov, Russian Academy of Sciences, Grozny, Russia

2. Abdurakhimova S. Factors of Development of Investment Activity in the Regions of Our Country and Methods of Assessing Their Economic Efficiency. // Central asian journal of innovations on tourism management and finance, Volume: 04, Issue: 06, 2023. - p. 124.

3. Raimjanova M., Sabirova L., Khanova N., Asamkhodjaeva Sh., Nosurullaev K. Impact of investments on the economy of the Republic of Uzbekistan and the importance of its geographical location. // E3S Web of Conferences 244, 10042, *EMMFT-2020*.

ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИАТЛАРИ: ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФОНД БОЗОРИ МИСОЛИДА

**Убайдуллаев Дилшод Зубайтович
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси**

Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги иштироки хорижий давлатлар ҳукуматлари ва банк бошқарувчиларининг доимий диққат-эътиборидаги масалалардан биридир. Аввало, шуни таъкидлашимиз лозимки, мамлакатлар томонидан иқтисодиётни молиялаштиришда банк кредитлари орқали молиялаштириш ҳамда қимматли қоғозлар воситасида молиялаштиришга устуворлик бериш ҳолатлари кузатилади. Мазкур жиҳат

S. Masharipov	INVESTITSION FAOLLIK VA UNI RAG'BATLANTIRISH OMILLARI	240
Д.З. Убайдуллаев	ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ҚЎЛЛАШ ИМКОНИЯТЛАРИ: ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ФОНД БОЗОРИ МИСОЛИДА	243
S.F. Yakubov	KAPITAL BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA KASTODIAN BANKLARNING AHAMIYATI	247
Sh.M. Sattorov	SUG'URTA TASHKILOTI RISKLARINI BAHOLASHDA AKTUAR HISOB-KITOBARNING AHAMIYATI	250
S. Hakimova	ISLOMIY MOLIYANING AHAMIYATI, ZARURIYATI VA O'ZBEKISTONDA UNI JORIY ETISH HAMDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	252
F.M. Pkhomjonova	AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY MENEJMENTNING MODELLARI	254
A.I. Karimov	IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASHDA FOND BOZORINING KONSEPTUAL AHAMIYATI	257
Ж.Ж. Қурбонов	КОРПОРИТИВ ТУЗИЛМАЛАР ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИ	261
Z.H. Usmonov	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI ORQALI AKSIYADORLIK JAMIYATLARINI MOLIYALASHTIRISH	264
Sh. Saydullaev	THE WAYS TO ASSESS THE READINESS OF COMPANIES FOR IPO	267
S.U. Omonov	SOME ASPECTS OF ACTIVITIES OF CAPITAL MARKET PARTICIPANTS IN FOREIGN COUNTRIES	271
R.B. Valikhanova, K.R. Chinkulov	DEVELOPMENT OF THE ISLAMIC SECURITIES (SUKUK) MARKET IN UZBEKISTAN AND RISK RATES	274
A.T. Alikulov	IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHIDA AKSIYALAR BOZORINING AHAMIYATI	276
I.M. Xushvaqov	OBLIGATSIYALAR VOSITASIDA MOLIYAVIY RESURS JALB ETISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'NALISHLARI	278
З.А. Абдуллаев	КАПИТАЛ БОЗОРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МОЛИЯВИЙ СЕКТОРНИ СОЛИҚЛАР ВОСИТАСИДА ТАРТИБГА СОЛИШ	282

**“IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA DAVLAT-
XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARIDAN FOYDALANISHNING
USTUVOR YO‘NALISHLARI”**

**«ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»**

**“PRIORITY DIRECTIONS OF USING PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP MECHANISMS IN MODERNIZATION OF THE
ECONOMY”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI TO‘PLAMI

2024 - YIL 30 - NOYABR